

CONTRIBUIÇÕES FORMATIVAS DO PIBID PARA COORDENADORES DE ÁREA E SUPERVISORES: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

José Pedro Guimarães da Silva¹; Gabriel Linhares de Sousa²; Gerbet Dantas dos Santos³;
Rachel Rachelley Matos Monteiro⁴

1 Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil, pedro.guimaraes@uece.br

2 Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil,
gabriel.linhares@educacao.fortaleza.ce.gov.br

3 Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil, gerbetdantas@gmail.com

4 Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil,
rachelrachelley.matos@educacao.fortaleza.ce.gov.br

Resumo

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as contribuições formativas do PIBID para coordenadores de área e supervisores, uma vez que os autores deste escrito possuem interesse no mesmo, pois são formadores de um núcleo de iniciação à docência de um edital em andamento do programa. Em consequência, o objetivo geral consiste em mapear a produção acadêmica sobre o tema produzido na Universidade Estadual do Ceará. Com relação a metodologia a pesquisa se enquadra no enfoque qualitativo e caracteriza-se como bibliográfica, apresentando como campo de pesquisa o Repositório Institucional de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e livros da Universidade Estadual do Ceará. Por fim, obteve-se como resultado a descoberta de seis trabalhos acadêmicos que discutem o tema, dos quais cinco são dissertações de mestrado e uma tese de doutorado.

Palavras-chave: Formação de Professores. Formação Continuada. Coordenadores de Área. Supervisores. PIBID.

Introdução

O processo de formação de professores de uma determinada nação é certamente uma ação estratégica no campo educacional, a ser desenvolvida. Conseqüentemente vários programas integram o conjunto de políticas públicas para a formação docente, dentre eles destacamos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que desde o ano de 2007 integra a Política Nacional para Formação de Professores no Brasil.

De acordo com a portaria mais recente que normatiza o programa:

O PIBID é um programa executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira (Brasil, 2024).

Como o referido documento destaca, uma das finalidades é o fortalecimento da formação de docentes em nível superior, cujos sujeitos são representados pelos 24 bolsistas de iniciação à docência, licenciandos, que integram um núcleo de iniciação à docência do PIBID; juntamente com 3 bolsistas de supervisão, professores da educação básica que acompanham os bolsistas de iniciação à docência nas escolas parceiras; e 1 coordenador de área, professor universitário da área do subprojeto do núcleo de iniciação à docência.

Nessa composição dos núcleos de iniciação à docência, fica latente a direção do processo formativo dos licenciandos às atuações do coordenador de área e dos bolsistas de supervisão, pelo fato dos mesmos já terem experienciado a formação inicial docente e estarem no exercício da docência, em seus respectivos níveis de ensino. Por outro lado, os mesmos certamente aprendem com os bolsistas de iniciação à docência, nessa vivência do processo de ensino-aprendizagem da profissão docente, vivenciando as atividades cotidianas do núcleo de iniciação à docência na alternância universidade/escola.

Nessa perspectiva de aprendizagem por meio da formação continuada dos coordenadores de área e supervisores na vivência das atividades do núcleo de iniciação à docência, surge a ideia para a realização dessa pesquisa no contexto de uma formação intitulada “Compromisso Social e Valorização dos Profissionais da Educação: o PIBID e a formação dos docentes supervisores” organizada pela Coordenação Institucional do PIBID da Universidade Estadual do Ceará (UECE), na qual, os palestrantes, supervisores e coordenadores de área do PIBID, expuseram suas ricas experiências formativas, ao longo de suas trajetórias no programa. Sendo assim, a partir dessa experiência formativa, decidimos voltar nosso olhar para as pesquisas da nossa própria instituição que tratavam de contribuições formativas do PIBID para Coordenadores de Área e Supervisores.

Desse modo, a pesquisa em tela, metodologicamente, se enquadra no enfoque qualitativo e no tipo de pesquisa bibliográfica. cujo objetivo geral formulado foi: mapear recorte da produção acadêmica da UECE sobre as contribuições formativas do PIBID para Coordenadores de Área e Supervisores do Programa. Nesta direção, abordamos a temática

supracitada orientada pelo seguinte questionamento: Como a participação no PIBID contribui para o processo de formação continuada dos coordenadores de área e supervisores do PIBID?

Por fim, informamos que esta pesquisa conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e esse texto está organizado nas seguintes seções, a saber: Potencialidades Formativas do PIBID, Pedagogia da Alternância, Comunidade de Aprendizagem, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões e Referências Bibliográficas.

Potencialidades Formativas do PIBID

Para refletirmos acerca de potencialidades formativas, precisamos pontuar dois princípios que estruturam o PIBID: Pedagogia da Alternância e Comunidade de Aprendizagem.

Pedagogia da Alternância

Surgida a partir de um movimento de luta em 1935, organizado pela insatisfação de um grupo de agricultores franceses (Nascimento, 2003), na contramão de um sistema educacional que não os instrumentalizava para o trabalho no campo, a Pedagogia da Alternância pode ser entendida como uma “metodologia de organização do ensino escolar que conjuga diferentes experiências formativas distribuídas ao longo de tempos e espaços distintos, tendo como finalidade uma formação profissional” (Teixeira; Bernartt; Trindade, 2008, p. 227).

Segundo os autores supracitados, no Brasil, em 1969, momento no qual o país vivia sob a égide do regime ditatorial, potencializado pela promulgação do Ato Inconstitucional Nº 5 por Emílio Garrastazu Médici, o MEPES (Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo) fomentou as primeiras ideias da Pedagogia da Alternância, hoje representadas pelas experiências nas Escolas Família Agrícola (EFAs) e nas Casas Familiares Rurais (CFRs).

A medir pela sua perspectiva crítico-emancipatória, a Pedagogia da Alternância¹, conforme Camacho (2024), fomenta a construção coletiva de um processo educativo adequado

¹ Sobre o seu normativo legal, vide o Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº 22/2020, disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/normas-classificadas-por-assunto/pedagogia-da-alternancia>. Acesso em: 18 abr. 2025.

à realidade concreta dos educandos. Se no contexto da educação do campo, no qual a Pedagogia da Alternância é originária, a experiência formativa se baseia na alternância entre os espaços/tempos da escola e do contexto familiar/comunitário, no contexto da iniciação à docência também verificamos a conservação do mesmo princípio, muito embora em cenários distintos.

Desse modo, no contexto da iniciação à docência, considerando as mais diversas modalidades (Estágio Supervisionado) e programas (Residência Pedagógica), entre eles o PIBID, podemos perceber que a Pedagogia da Alternância se alicerça na alternância de espaços, tempos e culturas institucionais da universidade e escola da educação básica, visando a formação de professores.

Finalizando, esse princípio da alternância entre as territorialidades da universidade/escola que permeiam as etapas de planejamento, vivência e avaliação das atividades dos núcleos de iniciação à docência do PIBID, potencializa e enriquece os processos formativos de todos os envolvidos, à medida que aproximam os supervisores, que são professores da educação básica dos processos formativos da universidade, da mesma forma que aproximam os coordenadores de área e bolsistas de iniciação à docência, que são professores e estudantes universitários dos processos formativos das escolas.

Comunidade de Aprendizagem

O princípio formativo presente no PIBID da alternância entre as territorialidades das universidades/escolas, culmina por viabilizar encontros entre diversos sujeitos, além dos componentes dos núcleos de iniciação à docência do PIBID, ou seja, dos bolsistas de iniciação à docência, supervisores e coordenadores de área. Nessa direção, interagem com os integrantes dos núcleos de iniciação à docência, os demais atores da comunidade escolar e universitária: estudantes das escolas, os outros professores da escola, gestores escolares, outros estudantes universitários, entre outros.

Desse modo, esses encontros intersubjetivos podem ser bastante formativos para todos os envolvidos, de modo que podemos enxergar o PIBID com potencial para tornar-se uma comunidade de aprendizagem, que são agrupamentos de pessoas da área de educação que

compartilham/pensam/refletem sobre significados, valores, saberes, práticas visando aprendizagens circunscritas a identidade profissional do referido grupo.

Nesse sentido, o PIBID poderia ser considerado uma comunidade de aprendizagem fronteiriça, por alicerçar-se entre as territorialidades da universidade e da escola, pois nas palavras de Crecci e Fiorentini (2018, p. 15): “[...] a comunidade fronteiriça está disposta entre a escola e a universidade, não sendo regulada por nenhum dos dois contextos, uma vez que tem suas próprias normativas”.

Ainda no pensamento dos referidos autores: “Nas comunidades fronteiriças há, portanto, encontro de culturas institucionais, sobretudo, das culturas escolares e acadêmicas. Mas há, também, o encontro de experiências subjetivas que ocorre através das histórias de vidas, narradas por cada um de seus participantes, constituídas em diferentes cenários de práticas” (Crecci e Fiorentini, 2018, p. 15).

Por fim, destaca-se a potencialidade do PIBID, de configurar-se como uma comunidade de aprendizagem, sem amparo em hierarquizações entre a universidade e escola, como instâncias privilegiadas para formação de professores, mas sim cada uma contribuindo com suas dimensionalidades específicas nessa missão de formar professores para a educação básica.

Metodologia

Esta pesquisa utilizou o enfoque qualitativo e caracterizou-se como bibliográfica, visando o processo de produção de dados. Nossa escolha pelo enfoque qualitativo motivou-se pela natureza descritiva e indutiva da análise dos dados, em detrimento a quaisquer opções por análises de natureza estatística. Sendo assim, esta pesquisa bibliográfica se inclinou sobre o repositório institucional de trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e livros da UECE, no intuito de conhecer recorte da produção acadêmica que apresentava a relação “PIBID, Coordenadores de Área e/ou Supervisores” pertencente a instituição. Os descritores utilizados na pesquisa bibliográfica foram: “PIBID”, na barra de pesquisa principal, combinado com “Coordenador de área” e “Supervisor”, bem como suas formas plurais, na barra de pesquisa avançada.

Os parâmetros utilizados na pesquisa, realizada em abril de 2025 foram: não estabelecer recorte temporal, uma vez que o programa (PIBID) tem menos de 20 anos de existência e apresentar algum dos descritores apenas no título, já que o repositório institucional da UECE não apresentava a opção de busca dos descritores no resumo. O critério de inclusão utilizado foi validar apenas os trabalhos acadêmicos, defendidos em cursos de pós-graduação *stricto sensu* (Mestrado e Doutorado), que apresentassem os descritores.

Por fim, realizamos uma leitura flutuante dos escritos encontrados, ou seja, priorizando a leitura das seções de resumo, introdução e considerações finais, sem, contudo, negligenciarmos a leitura das demais seções, para subsidiar a discussão dos resultados.

Resultados e Discussão

A título de resultados, com os dados produzidos a partir dos procedimentos de pesquisa adotados, elaboramos o quadro 1 que apresenta as dissertações e teses catalogadas no Repositório Institucional da UECE sobre o recorte da bibliografia, foco desta pesquisa.

Quadro 1: resultados obtidos na página da Biblioteca Central da UECE

Título	Autor(a)	Nível	Ano
O professor supervisor do PIBID: o que pensa, faz e aprende sobre a profissão?	Caroline Teixeira Borges	Mestrado	2015
A semiformação em Adorno e as práticas de leitura acadêmica de professores supervisores do PIBID/FECLESC	Daniele Cariolano da Silva	Mestrado	2015
Gestão curricular no PIBID em história: o que contam os professores supervisores	Gilmar Dantas da Silva	Mestrado	2015
Saberes da docência universitária e praxis pedagógica de coordenadores de área do PIBID-UECE: um olhar a partir de Paulo Freire	Hamilton Perninck Vieira	Mestrado	2015
Experiência formativa do professor supervisor: estudo de caso do PIBID /educação física/UECE	Maria Adriana Borges dos Santos	Mestrado	2016
Ser professor supervisor do PIBID: movimentos na constituição identitária	Giovana Maria Belém Falcão	Doutorado	2016

Fonte: elaboração própria, 2025.

Conforme exposto nos trabalhos apresentados no Quadro 01, os autores Borges (2015), Silva (2015a), Silva (2015b), Santos (2016) e Falcão (2016) tiveram como sujeitos de sua pesquisa os professores supervisores, e Vieira (2015) investigou os coordenadores de área.

Diante disso, Borges (2015) teve como objeto de estudo a formação e o desenvolvimento profissional dos professores da educação básica, com ênfase nos professores supervisores do PIBID. O objetivo central do seu estudo foi analisar o processo de formação e desenvolvimento do professor supervisor a partir do PIBID, considerando suas concepções, funções e aprendizagens vividas no âmbito do Programa. A pesquisa realizada foi um estudo de caso, e segundo a autora, a participação no Programa, na óptica dos professores supervisores resultou em mudanças para melhor em sua prática pedagógica na Educação Básica. Por fim, apontou que o PIBID proporciona experiências que efetivamente contribuem para a formação e o desenvolvimento profissional dos professores supervisores que são profundamente impactados por esta experiência (Borges, 2015).

No tocante ao estudo de Silva (2015a) que teve como objetivo central da sua pesquisa compreender as práticas de leitura acadêmica de professores supervisores do PIBID da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central - FECLESC, no contexto de semiformação em Adorno, destacamos a respeito dos aspectos metodológicos que a investigação foi qualitativa do tipo estudo de caso, recorrendo como procedimentos de coleta de dados à análise documental e à realização de entrevistas semiestruturadas com uma amostra de oito professores supervisores do PIBID/FECLESC. Teve como objeto central do estudo os professores supervisores e sua relação às práticas leitoras realizadas que contribuíram para a formação inicial, trabalho docente e a experiência com o PIBID, no contexto da semiformação em Adorno, conclui que nos discursos dos professores supervisores:

Apesar de haver certos indícios de um entendimento mais amplo e contextual das diversas formas de leitura, esta prática ainda se materializa limitada à desmedida necessidade de compreender literalmente o conteúdo abordado no texto para posterior resolução de atividades acadêmicas (Silva, 2015, p. 120).

Assim, Silva (2015) realiza essa investigação contribuindo para a formação e o pensamento dialético.

Em seu trabalho, intitulado “Gestão curricular no PIBID em história: o que contam os professores supervisores”, Silva (2015) buscou compreender a participação do professor supervisor do PIBID na gestão do currículo da iniciação à docência de graduandos em História, considerando a intrínseca relação teoria-prática na ruptura da racionalidade técnica. O estudo empírico, construído por meio de entrevistas, além dos levantamentos bibliográficos e análise documental, se deu com quatro professores supervisores que lecionam com o componente

curricular de História em três escolas de ensino médio, localizadas em dois municípios da Região do Baixo Jaguaribe, no interior do Ceará.

Os achados possibilitaram ao autor concluir que os sujeitos envolvidos na pesquisa assumiam uma posição crítica acerca da concepção de currículo, assim como sua dimensão política, ainda que recorram, em algumas falas, a algumas ideias da racionalidade técnica. Para além disso, os professores supervisores entrevistados ressaltaram a importância das práticas do PIBID, sobretudo porque se fomenta, a partir disso, um espaço de constante reflexão sobre a práxis.

Enquanto isso, Hamilton Perninck Vieira, com seu estudo “Saberes da docência universitária e práxis pedagógica de coordenadores de área do PIBID-UECE: um olhar a partir de Paulo Freire”, por meio de uma pesquisa de campo com cinco coordenadores de área, objetiva “apreender os saberes da Pedagogia Freireana que contribuem para ressignificar a docência universitária de coordenadores de área do PIBID-UECE, como práxis libertadora no horizonte de sua autodeterminação profissional” (Vieira, 2015, p. 30). O autor traz uma dimensão crítica acerca do ideário de competência, apoiado em uma perspectiva hermenêutica de análise, refletindo a práxis pedagógica dos coordenadores de área, compreendida como o elemento formativo que mobiliza o aprendizado da docência.

A pesquisa de Vieira (2015) evidenciou que a prática pedagógica dos coordenadores de área do PIBID estava centralizada sob um projeto de formação crítica e humanizada, estendendo essa reflexão à docência universitária em contexto, intrinsecamente relacionada, por sua vez, à pedagogia Freireana que a ressignifica em um movimento dialógico: saberes do-discentes, dos saberes didático-pedagógicos e saberes dialógicos.

Por sua vez, Santos (2016) teve como objetivo compreender o processo de formação continuada dos professores supervisores (PS) a partir de suas experiências no PIBID, no subprojeto de Educação Física da UECE. O estudo de caso analisou a trajetória de quatro professores licenciados em Educação Física, com experiência docente de quatro a 30 anos, todos com especialização e interesse em formação acadêmica continuada.

As contribuições do PIBID para os professores supervisores são evidenciadas tanto no campo pessoal quanto profissional na pesquisa de Santos (2016). A participação no programa proporcionou aos supervisores uma experiência formativa significativa, estimulando práticas reflexivas, produção de conhecimento e aperfeiçoamento pedagógico. Além de

impulsionar os docentes supervisores a repensarem suas práticas, organizarem melhor suas aulas, ampliarem sua formação acadêmica e até mesmo disseminarem os saberes adquiridos em outras escolas. A autora revelou uma valorização da escrita e da produção acadêmica como um ponto forte da experiência no PIBID, já que os supervisores foram incentivados a sistematizar e publicar suas vivências. Isso reflete um movimento de valorização da prática docente como campo legítimo de produção de saber, fortalecendo a profissionalização do professor (Santos, 2016).

Ainda que os participantes da pesquisa de Santos (2016) tenham relatado desafios — como a falta de tempo, infraestrutura inadequada e dificuldades no relacionamento interpessoal —, os benefícios foram amplamente reconhecidos. Para alguns, o PIBID representou um divisor de águas em suas trajetórias profissionais, promovendo uma transformação na forma de entender o ensino da Educação Física e contribuindo diretamente para a formação continuada.

Assim, a experiência relatada por Santos (2016) destaca o PIBID como um espaço de formação não apenas para os licenciandos, mas também para os professores da escola básica, reafirmando o papel central dos supervisores como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem e na construção coletiva do saber docente.

Enquanto Santos (2016) evidencia os impactos do PIBID na formação continuada e no aprimoramento das práticas pedagógicas dos professores supervisores de Educação Física, a tese de Falcão (2016) aprofunda esse olhar ao abordar os efeitos do programa na constituição identitária dos docentes da Educação Básica. A pesquisa de Falcão amplia a compreensão sobre o papel transformador do PIBID ao destacar como a experiência pode ressignificar a visão de si mesmos enquanto educadores, atuando não apenas na prática pedagógica, mas também na dimensão subjetiva e emocional do ser docente.

A tese de Falcão (2016) buscou compreender o processo de constituição identitária dos professores da Educação Básica que atuam como supervisores no PIBID, investigando os sentidos e significados produzidos a partir dessa experiência. A partir de uma abordagem qualitativa, o estudo analisou quatro professoras licenciadas em Pedagogia, revelando como a participação no programa provocou transformações profundas tanto no campo profissional quanto no pessoal.

O PIBID é descrito, pelas participantes da pesquisa de Falcão (2016), como uma importante oportunidade de formação continuada, sobretudo por promover uma reaproximação com a universidade, o acesso a estudos teóricos e o envolvimento em atividades acadêmicas significativas. Esses elementos foram fundamentais para que as professoras se vissem novamente como aprendizes, refletindo sobre sua prática e produzindo novos saberes.

O relato de uma das professoras participantes revela o impacto emocional do programa: antes desmotivada e com autoestima abalada, ela reencontra no PIBID motivos para acreditar na docência e em si mesma. A experiência a mobilizou a estudar, reconhecer suas potencialidades e reencontrar sentido na profissão. Esse processo de ressignificação é central para a constituição da identidade docente, como bem aponta Falcão (2016), pois ao se perceber como alguém capaz de transformar, a professora também transforma sua própria relação com o magistério.

As análises das obras revelam que o PIBID atua como um espaço potente de formação continuada para os professores supervisores, promovendo não apenas o aprimoramento de suas práticas pedagógicas, mas também a ressignificação de suas identidades docentes. Enquanto Santos evidencia os impactos do programa na prática profissional, incentivando a reflexão, a produção acadêmica e o desenvolvimento de novas metodologias, Falcão aprofunda a dimensão subjetiva, mostrando como o PIBID pode reconstruir o sentimento de pertencimento à profissão e restaurar a autoestima docente. Juntas, as pesquisas reforçam o papel formativo do PIBID também para os educadores da escola básica, valorizando-os como sujeitos ativos no processo educativo e como coautores na construção de saberes pedagógicos.

Conclusões

Com base na análise dos dados, percebe-se que, do ponto de vista quantitativo foram encontrados poucos trabalhos acadêmicos, em nível de pós-graduação *Stricto sensu* (cinco dissertações e uma tese) que abordam contribuições formativas do PIBID para coordenadores de área e supervisores, no repositório institucional de trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e livros da UECE. Em que pese a favor a diversidade de aspectos estudados, consideramos o número de pesquisas pequeno, se comparado com o tempo de

existência do programa, cerca de 20 anos. Ademais, também notamos que os referidos trabalhos acadêmicos foram defendidos apenas entre os anos de 2015 e 2016, apesar de não ter sido estabelecido recorte temporal.

Diante dos achados da pesquisa, os estudos apontam sobre a relevância do PIBID no âmbito de formação e desenvolvimento profissional, contribuindo com a formação continuada dos docentes supervisores e coordenadores de área e melhoria da qualidade na Educação Básica. Dessa forma, pode-se constatar que para os professores supervisores e coordenadores de área a participação no PIBID pode promover o olhar mais crítico sobre a realidade, avanços na escrita e na elaboração de novos saberes, identificação com o papel de professor pesquisador, reconhecendo a importância da reflexão como caminho para a intervenção pedagógica. Assim, o PIBID se apresenta não apenas como um espaço de formação técnica, mas sobretudo como um território simbólico de reconstrução de identidade, desenvolvimento profissional e fortalecimento do papel docente.

Por fim, com o objetivo de compreender com maior profundidade, o real grau de importância dessa temática para a área da educação, sugerimos a realização de outras pesquisas bibliográficas, em portais científicos de abrangência nacional e/ou internacional.

Referências Bibliográficas

BORGES, Caroline Teixeira. **O professor supervisor do PIBID: o que pensa, faz e aprende sobre a profissão?** 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional em 2015) - Universidade Estadual do Ceará, 2015. Disponível em: <http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=83536>. Acesso em: 18 abr. 2025.

BRASIL. CAPES. **Portaria nº 90**. Regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 25 de março de 2014.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). **Parecer CNE/CEB nº 22/2020**. Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância na Educação Básica e no Ensino Superior. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/normas-classificadas-por-assunto/pedagogia-da-alternancia>. Acesso em: 18 abr. 2025.

CAMACHO, Rodrigo Simão. Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária: Política de Formação Emancipatória de Educadores (as) - Camponeses (as) por meio da Pedagogia da Alternância. **Rev. NERA**, Presidente Prudente, SP, v. 27, n. 2, e9829. 2024. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/9829/7209>. Acesso em: 18 abr. 2025.

CRECCI, Vanessa Moreira; FIORENTINI, Dario. Desenvolvimento Profissional em Comunidades de Aprendizagem Docente. **Educação em revista**, Belo Horizonte, MG, v.34, e172761. 2018.

FALCÃO, Giovana Maria Belém. **Ser professor supervisor do PIBID**: movimentos na constituição identitária. 2016. 311 f. Tese (Doutorado em 2016) - Universidade Estadual do Ceará, 2016. Disponível em:

<http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84333>. Acesso em: 18 abr. 2025.

NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do. **Pedagogia da resistência cultural**: um pensar a educação a partir da realidade campezina. *In*: Encontro Regional de Geografia, 8., 2003, Goiânia: [s.n.], 2003. p. 1-11.

SANTOS, Maria Adriana Borges dos. **Experiência formativa do professor supervisor**: estudo de caso do PIBID /educação física/UECE. 2016. 166 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional em 2016) - Universidade Estadual do Ceará, , 2016. Disponível em: <<http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84153>> Acesso em: 18 de abril de 2025.

SILVA, Daniele Cariolano da. A semiformação em adorno e as práticas de leitura acadêmica de professores supervisores do PIBID/FECLESC. 2015. 134 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico ou Profissional em 2015) - Universidade Estadual do Ceará, , 2015. Disponível em: <<http://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=83257>> Acesso em: 18 de abril de 2025.

SILVA, Gilmar Dantas da. **Gestão curricular no PIBID em História**: o que contam os professores supervisores. 2015. 172 f. Dissertação (mestrado acadêmico) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2015. Disponível em:

<https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84246>. Acesso em: 19 abr. 2025.

TEIXEIRA, Edival Sebastião; BERNARTT, Maria de Lourdes; TRINDADE, Glademir Alves. Estudos sobre Pedagogia da Alternância no Brasil: revisão de literatura e perspectivas para pesquisa. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, SP, v. 34, n. 2, p. 227-242, mai./ago. 2008.

VIEIRA, Hamilton Perninck. **Saberes da docência universitária e práxis pedagógica de coordenadores de área do PIBID-UECE**: um olhar a partir de Paulo Freire. 2015. 260 f. Dissertação (mestrado acadêmico) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2015. Disponível em:

<https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=84056>. Acesso em: 19 abr. 2025.